

РИСКГА АСОСЛАНГАН БАНК НАЗОРАТИ МУҲИМЛИГИ

Жуманазаров Музаффар Жуманазар ўғли

Ўзбекистон Республикаси Марказий банк ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10986639>

Ўзбекистон Республикасида банк секторини ислоҳ қилишнинг асосий йўналиши сифатида кредит портфели ва таваккалчиликларни бошқариш сифатини яхшилаш, кредитлаш ҳажмларининг мўътадил ўсишига амал қилиш мувозанатлашган макроиқтисодий сиёсат юритиш, молиявий таваккалчиликларни баҳолаш учун технологик ечимларни татбиқ этиш орқали банк тизимининг молиявий барқарорлигини таъминлаш [1] белгиланганлиги банкларда рискка асосланган банк назоратини олиб боришни этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 6 майдаги ПҚ-2344-сонли “Тижорат банкларининг молиявий барқарорлигини янада ошириш ва уларнинг ресурс базасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида Базель кўмитасининг банк назоратига оид бўлган талабларини Ўзбекистон банк амалиётига жорий этиш масаласи қўйилди [2].

Бугунги кунда, банк назоратини амалга оширишда рискка асосланган ёндашувларнинг қўлланилиши кўплаб мамлакатларда банк тизимини тартибга солиш ва назорат қилишнинг устувор йўналишига айланди [3].

Бугунги кунда, банклар оддий тадбиркорлик субъектлари ҳисобланмайди, улар давлатнинг иқтисодий ва молиявий ривожини учун зарур бўлган муҳим вазифаларни бажаради. Мисол учун,

- банклар жамғарма ва айланма маблағларнинг депозитарийлари ҳисобланиб, бошқа шахсларнинг маблағларидан кўпроқ фойдаланади. Кўпгина ривожланган мамлакатларда оддий банк бўлмаган тижорат корхонаси қарз маблағларидан қисман фойдаланади, ушбу қарз маблағларининг миқдори одатда корхона устав капитали ҳажмидан 3-5 баробар кўп бўлади. Банклар эса одатда қарз маблағлари доирасида ишлайди. Бу банк устав капиталининг 10-12 баробарига тенг бўлиб, ушбу қарзларнинг аксарияти депозитлардан иборат;

- банкдаги депозит эгалари ёки акциядор ёки қарз берувчи сармоядор эмас, улар банк операцияларидан кутиладиган муваффақият ҳамда инвестициялардан даромад олиш учун ўз маблағларини банкка жойлаштиришга қарор қилмайди. Аксинча, кўпчилик депозит эгалари фақатгина ўз маблағларини сақлаш учун хавфсиз жойни ва ўзларига тегишли пулни тўлиқ номинал қийматида хоҳлаган вақтда фойдаланиш имконияти бўлишини хоҳлайди;

- банклар жисмоний шахс ҳамда бизнес эҳтиёжларини молиялаштиради. Кредит воситачилик жараёнида капитал бозорларининг қўшимча ролини ва капитални жалб қилиш қобилиятига қарамасдан, банклар аксарият молиявий ва молиявий бўлмаган корхоналар учун ликвидликнинг асосий манбаи ҳисобланади. Улар мамлакат иқтисодиёти учун кредитлар ҳамда ликвидликнинг тўғридан-тўғри ва захиравий манбаларини, кредит кўринишида пул бериш ёки кредит мажбуриятлари шаклида кафолатлар бериш орқали таъминлайди;

- банклар, мамлакатнинг тўлов тизимидаги иштирокни таъминлайди;

- банклар пул-кредит сиёсати ва иқтисодиёт жараёнлари ўртасидаги кўприк вазифасини бажаради.

Кўпгина бошқа турдаги тадбиркорлик субъектлари ушбу функцияларнинг бир қисмини бажараётган бўлса, банклар уларнинг барчасини бажаради. Фавқулодда вазиятларда давлат (шу жумладан, Марказий банк) томонидан кўрсатиладиган депозит суғуртаси ва ликвидлик ёрдами каби давлатнинг “хавфсизлик тизимлари”дан фойдаланиш бўйича банкларга бериладиган имкониятлар, улар давлат иқтисодиётининг муҳим бўлаги эканлигини кўрсатади. Ушбу ноёб хусусиятлар туфайли банклар бошқа барча турдаги тадбиркорлик субъектларига қараганда сезиларли даражада бошқача тартибга солинади ва назорат қилинади. Депозит эгалари ҳуқуқларини ҳимоя қилишда банкларни, жумладан муаммоли банкларни тартибга солиш ва назорат қилиш энг муҳим омилдир.

Тадбиркорлик субъектларининг аксарият турларини тартибга солиш “бизнесни юритиш” (мижозлар муносабатларидаги ҳалоллик, шартнома шартларини тўлиқ очиш ва бошқа) қоидаларига қаратилган бўлса, молиявий воситачилар (банклар, суғурта ташкилотлари ва қимматли қоғозларга инвестиция киритадиган компаниялар) давлат органи томонидан “назорат” қилинади.

“Назорат” ёки янада аниқроғи “пруденциал назорат” – бу бизнесни тартибга солишнинг махсус бир тури бўлиб, у одатий “бизнесни юритиш” қоидаларидан четга чиққан ҳолда оманатчиларнинг (банклар), суғурталанувчиларнинг (суғурталовчилар) ва инвесторларни (инвестиция компаниялар) манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида муайян турдаги молиявий корхоналарнинг барқарорлигини ва умуман олганда молия тизимининг фаровонлигини таъминлашга қаратилган.

Деярли барча пруденциал стандартлар, акционерлик жамиятлари ёки масъулияти чекланган жамиятлар тўғрисидаги қонунларда белгиланган одатдаги талаблардан кўра янада қатъий талабларни белгилайди деб ҳисоблаш мумкин. Пруденциал стандартлар, молиявий воситачиларни бошқа тадбиркорлик субъектларига қараганда янада юқори даражада эҳтиёткорлик билан иш тутиши учун мўлжалланган.

Молиявий секторни назорат қилишда иккита асосий ёндошув мавжуд:

- “мувофиқлик” (compliance) ёки “қоидаларга асосланган” ёндошув;
- “рискка асосланган” ёндошув.

Илгари аксарият банкларни назорат қилувчи органлар ўзларининг функцияларини бажаришда қоидаларга (мувофиқликка) асосланган ёндошув усулидан фойдаланганлар. Кўп ҳолларда маълум рақамли кўрсаткичларни ва қоидаларни белгилаш ҳамда банк операциялари ёки жами портфелнинг ушбу рақамларга мувофиқлигини текшириш етарли деб ҳисобланган. Ушбу махсус қоидаларга мувофиқ фаолият юритган ва муайян коэффицентларга риоя қилган банк хавфсиз фаолият юритган ва рискларини тўғри бошқарган деб тахмин қилинган.

Бироқ, қоидаларга (мувофиқликка) асосланган ёндошув замонавий молиявий муҳитда унчалик етарли эмаслиги кўпчилик томонидан тан олинди. Бунинг сабаби шундаки:

1. У шаклни моддадан устун кўяди. Аниқ қоидалар одатда қўлланилиши осон бўлсада, уларни осонликча четлаб ўтиш мумкин. Улар, уddaбурон ёки ижодкор бошқарувчи ва менеджерларга (уларнинг ҳуқуқшунослари ва бухгалтерларига) қонунга мос келадиган, лекин аслида қонунчиликка асосан олди олиниши лозим бўлган шартнома ва

мулкчилик тизимларини шакллантиришга имкон беради. Дарҳақиқат, давлат органига маълум бир қонунни ишлаб чиқиш учун камида 6 ой вақт керак бўлса, тажрибали ҳуқуқшунос ва бухгалтерларга ушбу қонунни айланиб ўтиш учун 6 соатдан камроқ вақт керак бўлади.

2. У “назорат қилувчининг қўлларини боғлаши” мумкин. Қоидаларга (мувофиқликка) асосланган ёндошув, қатъий тартибга солиш ҳаракатлари аниқ зарур бўлган ҳолларда, назорат қилувчи органнинг бундай ҳаракатларни амалга оширишига йўл қўймаслиги (тўсқинлик қилиши) мумкин.

1. Банк ёки унинг омонатчиларига зарар етказиши мумкин бўлган ҳар қандай вазиятни олдиндан тахмин қилиш ва бу ҳолатларни бартараф этиш учун аниқ қонун ёки тартибга соладиган меъёрий ҳужжат ишлаб чиқиб бўлмайди. Хусусан, тез ўзгариб бораётган молиявий муҳитда назорат қилувчи орган омонатчиларнинг манфаатларига хавф соладиган ҳар қандай вазиятга тезда жавоб қайтаришлари керак.

2. Қисқа қилиб айтганда, қонун назорат органига, назорат қилувчининг фикрига кўра тўхтатилиши лозим деб ҳисобланган амалиётларни, бундай ҳолатлар ёзма қоидаларга мос келмаслиги аниқ ифодаланмаган бўлсада, назорат қилувчига бу турдаги операцияларни тўхтатишга ваколат бериши лозим.

3. У “касаллик”ни эмас, балки молия тизимидаги муаммолар аломатларини даволайди. Кўп ҳолларда, капитал монандлиги талаблари ва юқори хавф таъсири чегаралари каби миқдорий коэффициентларга амал қилмаслик, сифатсиз бошқарув амалиётлари билан боғлиқ бўлган янада жиддий муаммоларнинг белгиларидир. Агар назорат органининг бошқарув усулга (жиддий ҳолатларда бошқарув ходимларига) ўзгартиришлар киритиш ҳуқуқи бўлмаса, фақат “рақамли” ва “коэффициентли” талаблар бузилган ҳолларда жавоб ҳаракатларини амалга ошириши, бошқарувнинг асосий муаммоларини даволамайди.

4. У олдинга эмас, балки орқага қарашдир. Назоратнинг муайян қоидаларга риоя этилишига (мувофиқликка) асосланган ёндошув, асосан ўтмишдаги хатти-ҳаракатларга қаратилган бўлади.

Аксинча, рискга асосланган ёндошув банкдаги мавжуд рискларни бошқариш амалиётларини, ички назоратни ва бошқарув сифатини танқидий таҳлил қилади ва баҳолайди, уларни банкнинг молиявий барқарорлигига эҳтимоллий таъсирини баҳолаш бўйича асосли қарор қилади ва шунга мувофиқ назорат-таъсир чораларини ишлаб чиқади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2020-2025 йилларга мўлжалланган ўзбекистон республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида” ги ПФ-5992-сонли Фармони 2020 йил 12 январ.
2. Ўзбекистон Республикаси Призидентининг Қарори. Тижорат банкларининг молиявий барқарорлигини янада ошириш ва уларнинг ресурс базасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2015. - № 18 (674). – Б. 3-4.
3. <https://finance.uz/uz/fuz-menu-economy-uz/5670-riskka-asoslangan-bank-nazorati-mavzusida-seminar-trening-tkazildi>